

SAHIHI MUSLIM – HADIS ILMIDA IKKINCHI MUHIM MANBA

Shavkatjon Kamolov Doniyor o‘g‘li

O‘zbekiston Xalqaro islom akademiyasi Magistratura mutaxassisligi
Islomshunoslik fakulteti 2-kurs magistranti, “Ko‘kaldosh” O‘MTM mudarrisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada muhaddis ulamolardan hisoblanagan Imom Muslim, uning “Sahih Muslim” asari, asarning hadis borasida yozilgan asarlar orasidagi o‘rni, hadis kitoblari ta’lif qilinish jarayonigacha bo‘lgan vaziyat, ulamolarning hadis roviylaridan sanadni talab qilishlari, sanadi bo‘lmagan hadislarini qabul qilmasliklari, “Sahih Muslim” asarining ahamiyati, ba’zi olimlarning uni “Sahih Buxoriy”dan ustun ko‘rishlari yoritilgan.*

Annotation: *In this article, Imam Muslim, who is considered one of the muhaddith scholars, his work "Sahih Muslim", the place of the work among the works written on hadith, the situation before the process of the hadith books, the requirement of sanad from the narrators of hadith, acceptance of non-sanadized hadith.*

Kalit so‘zlar: *hadis, sahih, muhaddis, Imom Muslim, rivoyat, sanad, mavzu’, zaif, mardud.*

Key words: *hadith, sahih, muhaddith, Imom Muslim, narration, sanad, mavzu’, zaif, mardud.*

Islom dunyosida ilm taraqqiyotiga hissa qo‘shgan olimlarning asarlari asrlar osha o‘rganilib, doim ulamolar diqqat markazida bo‘lib kelgan. Bular orasida hali o‘rganilmagan shaxsiyatlar ko‘p bo‘lib, tadqiq va tahqiqqa muhtoj. Ayniqsa, hadis ilmida ko‘zga ko‘ringan muhaddislarning asarlari, rivoyat qilgan hadislariga duch kelinsa-da, ularning ilmiy faoliyati, asarning asliy manbalari, tarkibiy tuzilishi va unga bog‘liq masalalar haqida so‘z yuritilmaydi. Jumladan, Imom Muslim talaba va

o‘quvchilarga hali noma‘lum jihat, uning mashhur sahih hadislar to‘plami haqida ma‘lumotlar juda oz. Shu sababdan Imom Muslimning “Sahihi Muslim” asari, uni jamlashda qo‘llagan uslublarini o‘rganish, ularni hadis ilmi qoida va usullari bilan asoslash soha vakillari va tadqiqotchilar oldida turgan dolzarb vazifalardan biridir.

Imom Muslim “Sahih”i ishonchli hadis to‘plamlari ichida Imom Buxoriyning “Sahih”idan so‘ng ikkinchi asosiy manba hisoblanadi. Asarda keltirilgan hadislar ishonchlilik bo‘yicha hadis ilmida sahih deb ataladigan darajaga yetgan. Muallif ulamolar e‘tirofida sahih hadisga qo‘yilgan barcha shartlarga amal qilgani asarni sahih kitoblar orasidan joy olishga omil bo‘lgan. Shunday ekan, barcha hadis kitoblari yozilishi va ishonchliligi borasida Imom Muslimning “Sahih”i bilan hisoblashishi lozim.

Asarda turli mavzudagi hadislar, o‘tgan, hozirgi va kelajak zamonlarda uchraydigan ko‘pgina masalalarga javoblar kishini shu asarni tadqiq qilishga, uni o‘qib o‘rganishga, qolaversa, muhaddislarning sahih hadislarini to‘plashdagi yondashuvlari, ayniqsa, Imom Muslimning asarni jamlashda qo‘llagan uslublarini tadqiq qilishga undaydi.

Allohga hamdlar bo‘lsinki, Vatanimiz mustaqillikka erishgan davrdan boshlab aziz yurtimizdan yetishib chiqqan buyuk olimlarning nomlarini tiklash, islom tamadduniga hissa qo‘shgan ulamolarning ulkan ilmiy-ma‘naviy merosini har tomonlama chuqur o‘rganish, xalqimiz hamda jahon jamoatchiligi o‘rtasida keng targ‘ib qilish, milliy-diniy qadriyatlarimizni asrash va ulug‘lashga keng imkoniyatlar eshigi ochildi. Bu borada ilgari tasavvur qilish ham qiyin bo‘lgan tarixiy ishlar amalga oshirildi.

Ma‘lumki, Payg‘ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamning hadislarini Islom dinining ikkinchi asosiy manbasi hisoblanadi. Hadislar esa Islom asoslarini, uning insonparvarlik mohiyatini, jamiyat orasida ma‘naviy-ma‘rifiy, axloqiy-tarbiyaviy ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatib turibdi. Ularni to‘plash,

saralash va ularni kitobga jamlash kishidan chuqur bilim, ulkan salohiyat, yuksak aql-zakovat va ma'naviy jasoratni talab qiladi. Bunday bahoga sazovor bo'lgan to'qqiz hadis kitoblari orasida biz so'z yuritmoqchi bo'lgan Imom Muslim ibn Hajjoj ham mavjud. Ilm-u fazilatda benazir, noyob aql-idrok va tahlil qila olish salohiyatiga ega bo'lgan islom ulamolari qatorida Imom Muslimni alohida zikr qilish o'rinli. Imom Muslim jamlagan hadis kitobi ta'lif etilgan asarlar orasida ikkinchi o'rinda turishi fikrimizni tasdiqlaydi.

Islom tarixiga nazar solsak, Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam vafotlaridan keyin, ayniqsa, taba'a tobeinlar davriga kelib omonatla yetkazilgan hadislar orasiga islom dushmanlari yoxud ilmni obro', maqsad, o'z fikr-qarashlariga vosita qilganlar tomonidan o'zgartirilgan, ba'zida esa to'qilgan "hadislar" orala boshladi. Buni kuzatib, tushunib turgan olimlar, ahli ilmlar hadis ilmiga e'tibor qaratib, hadislarni sanad bilan olishga, roviylarini bir qator shartlar va mezonlar bilan tekshirib, qabul qilishga, o'zlari ham boshqalarga shunday tarzda yetkazishga kirishdilar. Bu an'ana hadis ilmida juda katta burilish yasadi. Sahoba va ba'zida tobe'inlar hadis aytishda sanadni zikr qilmasdan keyingi avlodga yetkazgan bo'lsalar, ulardan keyingilar yuqorida aytilgan sabablar tufayli hadis qabul qilishda sanadini, aniqroq qilib aytganda, roviylarini so'raydigan bo'lishdi. Sanadi bo'lmagan hadislar yoki sanadi uzilgan hadislar mardud, ya'ni qabul qilinmaydigan hadislar jumlasiga kirdi. Sanadidagi roviylarning muhaddislar e'tiboridagi illatlari kuchli yoki oddiyligiga qarab qabul qilish yoki qilmaslik masalalari bahs qilindi. Ushbu olimlarning yuqori tabaqasida barchamizga tanish Imom Buxoriy va Imom Muslimlar turadi.

Ulamolar ikki sahih hadis kitobi, jumladan, "Sahihi Muslim"da kelgan barcha hadislar sahih ekaniga ijmo qilishgan, bir ovozdan qabul qilishgan. Abu Is'hoq Isfaroyiniy shunday degan: "Ahli hadislar "Sahihayn"da kelgan hadislarning sahihligi qat'iy ekaniga ijmo qilishgan. Bunda xech qanday ixtilof yo'q, bo'lsa ham,

faqat hadis yo‘llari va roviylari borasida bo‘lishi mumkin”. Hofiz Abu Aliy Naysoburiy: “Bu dunyoda Muslimning kitobidan sahihroq kitob yo‘q”, degan. Aslida Buxoriyning kitobi bir necha jihatdan «Sahihi Muslim»dan sahihroq. Ehtimol, Abu Aliy Naysoburiyga “Sahihul Buxoriy” yetib bormagandir. Albatta, uning bu so‘zidan Muslimning kitobi Buxoriynikidan sahihroq ekani kelib chiqmaydi. Mag‘riblik ba‘zi ulamolar “Sahihi Muslim”ni “Sahihul Buxoriy”dan ustun qo‘yishgan. Hofiz Abu Muhammad ibn Hazm buni quyidagicha izohlagan: “Sahihi Muslimda kitobning boshidan boshlab sahih hadislar tartib bilan, ketma-ket keltirilgan, “Sahihul Buxoriy”dagi kabi muallaq hadislar berilmagan. Muhaqqiqlar nazdida Buxoriyning kitobi sahihlik jihatidan, Muslimning kitobi esa yengilligi va tartibining puxtaligi jihatidan ustun hisoblanadi. Ibn Hajar shunday degan: “Muslimning kitobida boshqalarning kitobida topilmaydigan ko‘p jihatlar bo‘lib, ba‘zilar uni hatto Muhammad ibn Ismoilning kitobidan ham yuqori o‘ringa qo‘yishgan. Bunga sabab undagi hadislarining yo‘llari bir joyda keltirilgani, tartibining chiroyliligi, lafzlarning ma‘nosi rivoyat qilinmay, asl holda keltirilganidir”.

Muhaddis ulamolar, ayniqsa, Imom Muslimning hadislarini jamlash borasidagi harakatlari islom dinini saqlashga, uni kelajak avlodga sof holatda yetkazish uchun bo‘lgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi va ularning mehnatlari zoe ketmaganiga hozirgi kunda guvoh bo‘lib turibmiz. Barcha zamonda bo‘lganidek hozirgi kunimizda ham hadislarini o‘z maqsadi yo‘lida foydalanadigan, hadislariga o‘zgartirish kiritib, odamlarni adashtirayotgan toifalar yo‘q emas. Shunday ekan hadis o‘rganishda, yetkazishda asl manbalarga suyanish, ularni asrab-avaylash, har tomonlama tadqiq-tahqiq qilish soha mutaxassislari oldida dolzarb vazifalardan biri bo‘lib qolaveradi.

FOYDALANILGAN MANBA VA ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Qur‘oni Karim

2. Qur'oni Karim/ A. Mansur tarjimasi. T.: Cho'lpon. 1992.
3. Imom Muslim. Sahih al-imam al-Muslim. – Bayrut: Dor tavq an-najot, 2013.
4. Ibn Hajar al-Asqaloniyy. Tahzibut tahzib. – Qohira: Dor al-kitab al-islamiy. – J.10.
5. Hofiz Zahabiy. Siyar a'laam an-nubala. – Bayrut: Muassa ar-risala, 1401. – J.12.
6. Shamsuddin Saxoviy. Fathul Mug'iy. – Riyoz: Dor al-minhoj, 1426. – J.1.
7. Shamsuddin Zahabiy. Tazkiratul huffoz. – Xaydarobod: Doira al-ma'arif, 1374.
8. Shayx Shabbir Ahmad Usmoniy. Fathul Mulhim. – Bayrut: Dor ihyo al-turos al-arobiy, 2006. – J. 1.
9. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Oltin silsila: Sahihi Muslim. – T.: “Hilol-nashr”, 2019. – J.1.
10. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Hadis va hayot. Muqaddima. 18 b, T.: Sharq, 2003.
11. Ubaydulla Uvatov. Muslim ibn al-Hajjoj. – T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1995.